

GeoGebra软件对高中数学教育的能力和贡献

Hanane Niyoub^{1*}, Professor Tongxiaomin¹

¹School of Teacher Education, Huzhou Normal University, Huzhou 313000, China

Accepted October 27, 2021
Published November 02, 2021

*Corresponding Author:
Hanane Niyoub,

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5637343>

Pages: 208-219

Funding: None

Distributed under
Creative Commons CC BY 4.0

Copyright: © The Author(s)

How to cite this article (APA):
H, Niyoub & Professor X, M, Tong. (2021). GeoGebra软件对高中数学教育的能力和贡献. *North American Academic Research*, 4(10), 208-219. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5637343>

Conflicts of Interest

There are no conflicts to declare.

摘要

信息和通信技术正经历着越来越多的观察发展，并被引入到所有部门。这种使用潮流使这些技术成为必不可少的工具，并迫使所有国家制定政策来普及这些技术，以应对他们所面临的挑战。出于这个原因，对数学教师和高中生进行这项研究，收集和分析他们对这些技术在摩洛哥教育背景下对数学教学的影响的看法是很有意义的。在这个研究框架中，我们的问题集中在学生和在教学实践中使用这些技术的数学教师所认为的GeoGebra平台的兴趣。在43名数学教师和242名学生的访谈中收集到的意见，其结果突出了三大类影响，即：教学质量的提高，学生分析、推理和解决问题的能力的发展，以及学术成就的提高，最后是ICT对学生学习的情感影响。

关键词: ICT, GEOGEBRA, 能力本位教学 (CBE), 教学, 学习。

ABSTRACT

Information and Communication Technologies are experiencing more and more observed developments, and are being introduced in all sectors. This vogue for use has made these technologies essential tools and obliges all countries to build policies for the generalization of these technologies to meet the challenges they are facing. For this reason, it would be interesting to conduct this research with mathematics teachers and high school students, to gather and analyze their views on the impact of these technologies on the teaching and learning of mathematics in the Moroccan educational context. In the framework of this research, our questions focus on the interest of the GeoGebra platform as perceived by students and the mathematics teachers who use these technologies in their teaching practices. The results from the opinions collected during interviews with 43 mathematics teachers and 242 students, highlight three main categories of impacts, namely: the improvement of the quality of teaching, the development of students' skills in analysis, reasoning, and problem-solving as well as the improvement of academic success and finally the affective impact of ICT on students concerning their learning.

Keywords: ICT, GEOGEBRA, COMPETENCY-BASED APPROACH (CBE), TEACHING, LEARNING.

介绍

利用技术进行教学有很多好处，如为学生提供更多的学习机会 (1) 提高学生的参与度 (2) 和鼓励发现学习 (3)。在数学的教学中，尤其是几何学，重要的是学生能够想象，构建和理解形状的构造，

以便将它们与相关事实联系起来，因此，计算机将协助学生进行想象和观察 (4)。有许多技术工具可供选择，交互式白板，计算器，Geometers Sketchpad 和 GeoGebra。本文将详细讨论GeoGebra软件在摩洛哥高中的使用，以及使用ICT工具学习数学概念的挑战和限制。

问题的陈述

自 2005 年摩洛哥公共教育采用 ICT 整合战略以来，强烈鼓励数学教师在其教学实践中使用 ICT 作为教育工具。因此官方计划和现有的数学科教科书都提出了鼓励使用数字数学资源和软件工具，例如Tables、Excel、GeoGebra、Cabri Geometer...

在几何学的教与学中，人们常常认识到，学生还缺乏对数学概念的全面理解的认知能力和加工能力。尽管教师提供必要的知识来帮助学生理解概念，但学生在将这些知识应用于给定任务时似乎面临挑战。就好像需要更多的东西来引导学生，以便他们能够操纵一些概念属性来真正理解和可视化其属性。这种看法得到了研究 (5) 的支持，其中学生在学习几何时面临挑战，并在掌握概念和所需知识方面遇到许多困难。

然而，尽管信息通信技术如此重要，但要将其融入通识教育尤其是数学教育仍存在一些障碍。(6)强调，其中一个障碍是数学教师对 ICT 在课堂上的教育贡献缺乏信心总的来说，由于缺乏经验或具体的参考资料来强调信息和通信技术在教学中的有效性，教师仍然不愿意投入大量的时间，损害学校的课程，而这些活动的相关性还有待论证。

因此，尽管在摩洛哥存在许多阻碍ICT教学整合的因素 (7)，我们看到少数教师对这种类型的使用有强烈的参与和更大的动力 (8)。那么，如何解释这些教师对在教学实践中使用ICT的兴趣呢？我们认为，导致这些教师在教学实践中参与使用这些技术的最可能的原因是：教师坚信ICT对教学的积极影响。

目标和研究问题

本研究的目的是探索GeoGebra作为一种教学工具和中介人工制品在数学概念教学中的作用。此外，本研究还旨在调查摩洛哥的学习方法是否超过了传统方法，以及学生是否认为使用技术学习是有用的。

本研究的最终目的是激励教师在教学中使用GeoGebra工具，提出另一种教学节奏并创造新的教学动力。

本研究旨在回答以下问题：

1. 在数学教育中使用 GeoGebra 的潜在能力、挑战和限制是什么？
2. 学生和教师对 GeoGebra 有什么看法？

研究的意义

研究结果提供了有关教学和学习过程的信息，尤其是与 GeoGebra 软件使用相关的信息。研究结果揭示了一些统计数据，以及管理员和教育工作者在使用 GeoGebra 软件时应考虑的挑战和问题。

结果概述了与技术、同伴和教师的不同互动如何影响学习。与 Vygotsky 的观点一致，社会互动在学习过程中的作用 (9)可能会变得更加明显。换句话说，学习者如何与他们的同伴和有知识的成年人互动，以推进他们的心理功能，为教育者使用GeoGebra软件提供参考。

此外，该研究还提供了关于不同能力的学习者如何互动以完成指定任务的信息。这些信息在为大班授课和学习者能力不同的情况下计划课程时至关重要。该研究揭示了技术整合是如何促进数学概念的教学和学习的，研究结果有助于重新定义教师的角色，从而使“促进者”和“旁观者”等概念变得更加明显。

文獻探討

信息和通信技术（ICT）在中等教育中的应用是一个重要的研究问题，相应地，也有大量的研

究成果被发表。近年来，一些研究和报告强调了信息和通信技术（ICT）对于提高教育质量的机会和潜在好处。信息和通信技术被视为“建设知识社会的主要工具”⁽¹⁰⁾，尤其是作为学校教育层面的机制，可以为重新思考和重新设计教育系统和过程提供途径，从而实现全民优质教育。

在1985年，美国教育发展中心开发了名为几何探索的数学教学软件。从那时起，教师开始在他们的课程中使用这种软件。而后在1989年，美国公司建立了其中的DGS（动态几何软件）⁽¹¹⁾ Geometer's Sketchpad，随后成为数学教育中使用非常广泛的软件。这些技术使学生能够比传统方法更有效地学习几何学。

在中国，有人认为动态几何软件（DGS）的使用，如几何画板）将改变教师对教学的想法。这意味着教师需要改变他们在课堂上的角色，从领导者变为学习的支持者。他们需要认识到，在教学过程中，学生是中心，他们需要给学生更多的时间和空间，让他们自己去探索和学习。教师也需要找到自己使用软件的方法，并尝试找到使用DGS教学的创造性策略。在一项定量研究中⁽¹²⁾，超过75%的教师认为他们对教学的想法有所改变，约一半的教师认为使用数学软件可以改善他们的教学方法。例如，以前教师会直接告诉学生具体的数学概念，如函数⁽¹³⁾。而这种软件则可以让教师让学生自己去体验和探索重要的数学知识⁽¹⁴⁾。在传统课堂上，有时学生可能难以理解抽象的数学概念。但GeoGebra是对数学课的有力补充，它可以极大地改善数学教学⁽¹⁵⁾。因此，在中国，教师和学生都愿意使用该软件来学习和教授数学。

一方面，欧盟对改进中学的GeoGebra工具表现出极大兴趣作为中国。在法国国民教育的层面上，“数字”一词也在不同的背景下使用。在新的幼儿园课程中，它首先被发现唤起一个数学概念，如：数列、数字关系、前数字活动、数字程序等术语。从20世纪60年代的第一次教学应用到近年来的个人数字助理、平板电脑或交互式白板的整合，技术在服务于学生学习方面的发展有了很大的变化。此外，⁽¹⁶⁾认为，信息和通信技术的引入应该导致更多以学生为中心的教学方法。因此，使用动态几何软件可以改变教师对几何的概念，促使教学的变化。此外，根据IUFM-里昂大学的教师研究人员⁽¹⁷⁾说，使用动态几何软件所诱发的实验领域允许学生通过试错的策略来应对所提出的问题。教师必须将新的工具融入已经熟悉的纸和笔以及相关的几何工具的环境中。

另一方面，非洲的许多发展中国家正生活在一个技术匮乏的世界，缺乏通过互联网学习知识的机会。此外，如果非洲旨在使其公民更好地准备迎接21世纪的挑战，它也必须促进信息和通信技术的彻底整合，以挖掘新的、有吸引力的、有希望的和多样化的潜力。

摩洛哥则急于发展其能力，意识到信息和通信技术的重要性，于2005年启动了GENIE计划，这是一项长期、大规模的国家政策和倡议，由摩洛哥国民教育、职业培训、高等教育和科学研究部制定和实施。它的目的是整合信息和通信技术（ICT）以改善中小学的教育机会和质量。它规定了有效的国家信息和通信技术教育政策的关键因素，如基础设施、教师培训、数字资源开发和教学实践的转变。2006年GENIE战略设定的主要目标是：

- 教师积极参与 ICT 在教学中的整合。
- 通过 ICT 的教育应用，为提高教学质量做出贡献。
- 教师利用多媒体工具在课堂上进行有效使用。

GeoGebra 是一个在 GPL 协议下发布的开源动态数学（几何）软件，于 2001 年由 Markus Hohenwarter 在奥地利萨尔茨堡大学创建。

GeoGebra 是一套免费和多平台的动态数学教育软件，它整合了代数，几何与微积分，可以全面应用于中小学数学各分支和各阶段的教学 (18)。迄今为止，已获得十一项国际荣誉，包括欧洲和德国的教育软件奖项，软件有三十多种语言(包括中文)可选。

理论框架

摩洛哥的数学教学自独立以来一直在不断发展，无论是在学科内容方面，还是在教学方法方面。因此，我们从传统的教学方法和以最终的和现成的形式介绍数学概念，到目前的阶段（现代数学阶段），在这个阶段，能力方法被采纳为包括数学在内的所有科目的教学选择。

自 1999 年以来，摩洛哥的教育经历了一次课程改革。这项改革的目的是将学生置于教育行动的中心，使其成为学习的行动者和责任人，能够发展技能，使其融入不断变化的社会。与其他科目相比，高中学的数学教学指令不久前采用了经过数学活动的教学方法，让学生成为学习的创造者和教育的基本参与者。这一选择是基于认知心理学和数学教学法的研究进展，基于建构主义和社会结构理论的基础和假设，这将构成能力教学法的理论支持。

CBE 教育模式即能力本位教育，是 20 世纪 60 年代在世界范围内发展起来的教育培训模式。最初 CBE 主要作为一种现代职业教育模式而存在，它强调以能力培养为中心，培养目标具体明确，让学生从做中学，注重知识的应用和个性化学习，这些先进的教育理念和实践均值得传统的普通学科教育借鉴 (13)。

能力本位教育之定义：根据康自立於 1982 年出版的「工業職業教育能力本位課程發展之理論與實際」一書，其認為「能力本位教育係指教師在設計教學之前，必須預先設計學生學習的預期目標，該預期目標必須清楚描述學生在學習之後所達到的『能力』水準，而此目標及『能力』水準通常是從職業上成功的從業者分析而得，根據此預定的目標而設計教學活動及學習環境，由學生進行學習，教師再根據預定的目標作為學生的評量效標，而評量結果 並回饋作為修正教學活動、教學環境的依據」 (19)，故能力本位之教學模式 如圖一 (20)：

圖一 能力本位之教學模式

能力本位教育的特徵主要包括三方面：1) 以能力為教學基礎，以職業能力為教育基礎，並據此建立教育目標與評量標準；2) 強調學生自我學習和自我評量，教師僅扮演學生學習過程的指導者與管理者，負責依據職業能力分析表所列的各項學業能力開發模組式的學習套件，並建立學習信息資源室，學生按照學習指南之要求確認個人學習計劃，選擇個人的學習方式以完成學習任務，並以能力的標準參照評量模式進行考核；3) 教學形成靈活多樣，強調企業的需求和學生在學習過程的主體作用 (21)。

新教育框架中基于能力的方法对课程设计以及课堂实践具有重要意义。通过提供 ICT 课程，教师需要发展新技能，尤其是教学技能，这使他们能够在适当的情况下使用技术提供这些课程。电子学习提供了教师需要接触和抓住的令人兴奋的新可能性。

ICT 能力的定义非常广泛，不能只关注互联网或一般计算机的使用。除了使用计算机的技术能力外，用户还必须能够处理从互联网上获得的所有信息，并以有效和负责任的方式继续使用这些信息。因此，保持 ICT 素养是一个持续的过程，这意味着不断学习和使用新技术，并在日常生活中采用所有这些过程。

研究方法論

樣品的描述

本研究的样本包括242名学生和43名教师。约有一半的教师年龄在45-55岁之间，约有四分之三的教师表示在学校担任同一职务超过15年。这一时期正好是改革的实施阶段，在此期间，教师们制定了三个轨道，并得到教育部的认可。大多数受访教师都关注着信息通信技术在教学实践中的整合演变。学生的年龄在15至18岁之间。他们说，他们经常使用ICT的工具作为他们日常生活的一部分。

为这项研究选择的样本是基于合理的选择，以便在以下标准方面保持分布的平衡水平：

- 性别（男性和女性）。
- 学习领域（科学和技术）。
- 学习水平（高一，高二，高三）。
- 受访者的社会经济背景。
- 参与者的地理分布（摩洛哥中部地区）。

研究工具

为了实现研究目标，我们对教师和学生进行了两次问卷调查。问卷与研究目标密切相关，分为五个部分。

- 第一部分，题为“一般信息”，旨在确定被调查者的特征。
- 第二部分，题为“ICT技能”，由七个问题组成，涉及与各种计算机操作和互联网使用有关的技术技能，以及所接受的ICT培训课程及其评价。
- 第三部分题为“GeoGebra”，由九个问题组成，以了解GeoGebra软件在教学中的不同用途。
- 第四部分，题为“将GeoGebra融入教育的障碍”，由13个问题组成，目的是了解他们在教学实践中使用ICT时所面临的挑战。
- 最后一部分，题为“使用GeoGebra的准备情况”，由八个问题组成，涉及对GeoGebra性能和质量的看法。

数据处理和分析

由于问卷调查的数据由数字（封闭式问题）和文本（开放式问题）组成，因此对它们的分析涉及到定量和定性两个方面。对定性文本数据（对调查问卷的开放式回答）的分析是通过编码完成的。在这种情况下，每个文本片段（如句子）都被尽可能系统和严格地分配到它所指向的语义类别（例如，被编码的片段。“ICT的使用帮助我提高了我的数学技能” = 类别：“对学习的积极影响”）。质性数据的分析受到了(22)和(23)提出的方法的启发。在定量分析方面，使用了SPSS 17和Microsoft Excel 2007来进行描述性和推断性统计。

研究结果

我们根据我们的研究目标来介绍结果。1) 在数学课上使用GeoGebra软件；2) 主要挑战和3) 主要好处。因此，我们报告了学生和教师的看法，这些看法是通过我们研究中的定性和定量数据获得的。

GeoGebra软件在数学课上的应用

由于我们现在处于信息时代，信息和通信技术（ICT）在世界范围内具有重要作用。如学生调查的第一个问题所示，96%的受访者确认知道基本的计算机技能，4%的受访者表示不了解技术领域。这些百分比反映了技术在我们今天的生活中的情况，特别是年轻人在日常生活中使用各种技术工具。但有77%的受访者不知道任何用于数学教学的软件，这说明摩洛哥的教育系统，尤其是中学，缺乏对信息通信技术的整合。然而，22%的受访者确认至少知道一种数学教学软件，这表明有些教师积极使用ICT工具进行数学教学。这里是参与的教师在教学中使用GeoGebra的百分比：

图一 教师使用 GeoGebra 软件的图示

对于学生来说，一方面，刚刚超过其中一半者确认他们已经参加了使用ICT工具的课程；这反映了一个事实，即在初中阶段，计算机课程是为学生安排的。然而，考虑到课时的多少以及信息和

通信技术被纳入的科目，这一比例仍然很低。另一方面，48%的受访者从未参加过使用ICT工具的课程，这可能是由于一些学校甚至没有多媒体教室。

图二 ICT 和 教有的图示

凡是不知道数学课中使用的任何软件的人，都可能不知道GeoGebra。这就是为什么我们选择了在数学学习中使用通信技术的相关问题回答“是”的学生，并询问他们是否知道 GeoGebra 程序。事实上，92%的受访者不知道GeoGebra，这说明这个工具没有很好地融入到高中数学教学中。只有8%的受访者确认知道GeoGebra；这表明，与其他使用的工具相比，这个软件并不为人所知。

挑战

大多数接受采访的教师在数学教学中给予信息和通信技术以特权，以介绍对学生构成困难的概念，如极限、积分、空间几何、概率、三角学等。以下是学生在介绍几何概念时发现的困难的统计数据：

图三 几何表示的困难的图示

在教师看来，这是不使用GeoGebra的一些原因：

图四 影响 GeoGebra 使用的原因的图示

然而，要更好地利用ICT工具，需要有先决条件，而情况并非总是如此；这里我们谈论的是适

当的基础设施、教师培训和学生倾向性的问题。

障碍:

- 电脑数量不足
- 教师缺乏知识/技能
- 缺少技术援助
- 教师时间不足
- 没有足够的培训机会

可以建议政府加大对基础教育的投入，建设多媒体教室，采用现代教育技术，加强教师培训，使教师能够熟练掌握数学软件，开展教学，使学生受益。

效益

超过70%的学生者认为，信息通信技术可以为数学教育增加价值，但比例不等。这些回答再次反映了学习者对新技术的信心。

图 五 GeoGebra 计划的效果的图示

图 六 哪些课程需要GeoGebra 的图示

如果没有信息和通信技术的帮助，63%的受访者表示难以吸收某些数学概念，特别是在几何课上提出的概念。

图七 教师对GeoGebra对学生有用性的看法的图示

GeoGebra对学生和教师来说都是真正有用的，而且它很容易使用，可以随时随地轻松访问。对进一步的研究提出了一些建议，以全面描述在课上利用GeoGebra软件的真实现象。建议未来的研究人员使用准实验研究来进行批判性检验，这样的解决方案会更有意义。教师必须确保他们有足够的知识和技能来操作这个软件，以便他们能够有效地使用它。最后的建议是让学生经常利用这个软件来提高他们的能力，并尽量减少操作GeoGebra软件时的混乱。

讨论

大多数参与者认为，互联网上的专业数学软件和互动数字资源的多样性促进了他们课程的丰富性，并认为这些技术工具提供了若干机会，可以通过多种情况使教学策略多样化。这些结果显示，信息和通信技术使人们更容易实现教育目标，鼓励交流和促进创造性。

当然，这些数字教育资源代表了一个更广泛的范围，供教师启发和创造自己的教育内容。然而，网络上这些资源的丰富性和编辑过滤器的缺乏，迫使用户评估和确定哪些内容符合他们的需求。为此，一方面考虑到技术工具的限制 (24)，另一方面考虑到摩洛哥的数学课程，一些受访教师更愿意用GeoGebra设计自己的活动，以便在学习中使用，而另一些教师则满足于根据学生的特点或他们的方法来改编其他教师准备的活动。

同样，对结果的分析表明，以符合学习目标的方式使用ICT作为教学工具，可以帮助发展学生的技能，特别是在实验、建模、分析、推理、解决问题和创造力方面。这些结果与上述几位研究者的结论一致。(25)，(26)，(27)

另一方面，根据受访教师的看法，结果显示，ICT的教学整合对学生的学习态度和感受有很大影响。事实上，ICT的使用和学生动机的因果关系问题已经被提出了好几年，一些研究表明，ICT的教学使用刺激了学生的动机，使学生对他们的学习态度更加积极 (28)。我们的结果还显示，成功使用GeoGebra促进了70%的受访教师的学习毅力，鼓励了87%的学生的自主性。事实上，信息通信技术提供的互动性和合作的可能性使学生能够积极参与到他们的学习中。正如我们之前提到的，一些研究显示，ICTs为学生提供了互动的可能性，导致他们的学习动机和毅力 (29)。同时，研究结果明确指出，这些效果不一定是自动的，只有以符合教学主题的方式使用ICT的教育方式才能促进学生的学习动机、毅力和自主性。此外，我们的结果与 (30)的结果相似，后者认为信息和通信技术本身并不负责提高学生的积极性，但这也取决于如何使用它们。

像所有的研究一样，这充满了优势，但也有局限性。如果说我们的样本在数量上显得有些有限，那么专门选择在ICT辅助教学实践中具有丰富经验的教师，则加强了收集数据的可靠性。此外，我们强调，如果在国际上，许多科学研究涉及信息和通信技术在教学中的有效性，相反，在摩洛哥，就我们的知识而言，这些研究是非常罕见的，特别是在数学学习方面。然而，尽管这类研究很多，但今天对在教学中使用GeoGebra的有效性仍然没有共识。对于这一点，在我们看来，本研究已经能够阐明一个仍然引起争论的问题了。

结论

在这项研究中，我们对242名学生（高中学生）和43名教师进行了问卷调查。我们的目标是根据学生和教师的看法，确定信息和通信技术对发展学生的数学技能的贡献。这项研究还旨在确定在课堂上经常使用技术所固有的主要优势和挑战，强调能力本位教育理论，其基本原理是指导学习者完成复杂的任务，例如（解决问题、准备项目...）并选择通学习者选择令人兴奋和刺激的情境，使学习变得有意义和可能，并向他提出一个他必须克服的挑战，它寻求发展他的心智能力（演示、比较...）。

这项研究表明，教学以及学生和教师有目的地使用技术可以改善教学，这反过来可能对学生的教育成功产生了更全面的积极影响。间接地，关于在数学教育中使用信息和通信技术的统计数据很重要本研究对基于能力的教育在教育过程中的作用以及技术在提高学生技能和其他好处方面的作用进行了综合分析。

数学的学习和教学不应着眼于纯粹的理论，还应该采用各种学习方法，包括使用被证明有助于激发学生对数学的兴趣的教具。GeoGebra数学软件为教师传授有益于学生的知识提供了便利。然而，这取决于教师如何利用现有的材料，而不需要分配额外的时间来开发其他的教学辅助工具。

最后，本研究表明，学生和教师对GeoGebra软件在热情、信心和动力方面都有积极的看法。应该把这个软件介绍给数学教育工作者，让学生能够更广泛地探索数学世界，使学生能够进行批判性和创造性的思考。

参考文献

1. Roberts GR. Technology and learning expectations of the net generation. Johnstown: University of Pittsburgh; 2012.
2. White J. The impact of technology on student engagement and achievement in mathematics classroom. NL; 2012.
3. Bennett D. Exploring geometry with the geometer's sketchpad: Revised for use with version 4. 4th ed. Key Curriculum Press; 1999.
4. Dogan M. The role of dynamic geometry software in the process of learning: example about triangles [Internet]. 2010. Available from: http://www.time2010.uma.es/Proceedings/Papers/A026_Paper.pdf
5. Battista MT, Clements DH, Arnoff J, Battista K, Borrow CVA. Students' spatial structuring of 2D arrays of squares. *J Res Math Educ.* 1998;29(5):503.
6. Artigue M. Teacher training as a key issue for the integration of computer technologies. In: Information and Communications Technologies in School Mathematics. Boston, MA: Springer US; 1998. p. 121–9
7. Omar ALJ, Benjelloun N. Intégration des TIC dans l'enseignement des sciences physiques au Maroc dans le cadre du programme GENIE: difficultés et obstacles. *Rev int technol pédagog univ.* 2013;10(2):49.
8. Mastafi M. Obstacles à l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le système éducatif marocain. 2014 [cited 2021 Feb 2]; Available from: https://www.researchgate.net/publication/331476811_Obstacles_a_l'integration_des_technologies_de_l'information_et_de_la_communication_TIC_dans_le_systeme_educatif_marocain
9. Vygotsky LS. Mind in society: The development of higher psychological processes Cambridge. 1980 [cited 2021 Mar 17]; Available from: [https://scholar.google.nl/scholar?q=Vygotsky,+L.+S.+\(1978\).+Mind+in+society:+The+development+of+higher+psychological+processes.+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press.&hl=fr&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart](https://scholar.google.nl/scholar?q=Vygotsky,+L.+S.+(1978).+Mind+in+society:+The+development+of+higher+psychological+processes.+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press.&hl=fr&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart)
10. UNESCO. EFA Global Monitoring Report 2003/4 [Internet]. Unesco.org. 2003 [cited 2021 Mar 17]. Available from: <https://en.unesco.org/gem-report/node/23>

11. Mou L. The Geometer's Sketchpad Optimization Case Study of The Junior High School Mathematics Teaching [Internet]. Archives-ouvertes.fr.2012 [cited 2021 Sep 12]. Available from: <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02966602/document>
12. 胡卫华. 基于《几何画板》的数学探究式教学模式的实证研究 - 百度学术 [Internet]. Baidu.com. 2005 [cited 2021 Mar 1]. Available from: https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=80599975eee58a3c935ecbd4ff21a897&ivk_sa=1024320u
13. 任国防. 维普资讯中文期刊服务平台- 基于CBE教育模式下医药人才职业能力培养研究 [Internet]. Nmglib.com:8901. 2012 [cited 2021 May 15]. Available from: <http://www.nmglib.com:8901/article/detail.aspx?id=667624058>
14. 范文贵. 万方数据知识服务平台 [Internet]. Com.cn. 2003 [cited 2021 Mar 20]. Available from: <https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/ChlQZXJpb2RpY2FsQ0hJTmV3UzIwMjEwOTA5Eg96Z2RoankyMDAzMDQwMTAaCHp5NDQ4eDdt>
15. 赵生初, 社薇薇, 卢秀敏. 《几何画板》在初中数学教学中的实践与探索.pdf [Internet]. Book118.com. 2012 [cited 2021 Apr 2]. Available from: https://m.book118.com/html/2015/0918/25695632.shtm?ivk_sa=1024320u
16. Cuban L, Kirkpatrick H, Peck C. High access and low use of technologies in high school classrooms: Explaining an apparent paradox. *Am Educ Res J.* 2001;38(4):813–34.
17. Trgalova, J. J.-L. (2010). Quality process for dynamic geometry resources: the intergeo project. In *Proceedings of the Sixth European Conference on Research on Mathematics Education*, pp. 1161-1170.
18. 靳菲菲侯. GeoGebra软件对中学数学课堂的影响 - 百度学术 [Internet]. Baidu.com. 2012 [cited 2021 Mar 4]. Available from: https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=e117a183ef9d252ed9df8f01eb322440&site=xueshu_se.
19. 康自立. 工業職業教育能力本位課程發展之理論與實際 [Internet]. 107.208. 1982 [cited 2021 Oct 4]. Available from: <http://192.192.107.208/FileUpload/upfile//465522083200931394253修正版.pdf>
20. 李大偉、王昭明. 技職教育相關研究所學位論文之內容分析研究 - 百度学术 [Internet]. Baidu.com. 1989 [cited 2021 May 8]. Available from: https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=65174678ea031a3c1b409ab8f05de62c&site=xueshu_se
21. 彭文民、王彥林. 美国能力本位职业教育模式评析 - 百度文库 [Internet]. Baidu.com. 2007 [cited 2021 May 8]. Available from: https://wk.baidu.com/view/c0605b950e22590102020740be1e650e52eacfe6?ivk_sa=1023194j
22. L'écuyer R. Méthodologie de l'analyse de contenu: méthode GPS et concept de soi [Internet]. Google.com. 1990 [cited 2021 Winter 3]. Available from: https://scholar.google.com/scholar?hl=ar&as_sdt=0%2C5&q=L%27ÉCUYER%2C+R.+%281990%29.++Méthodologie+d%27analyse+de+contenu+évolutif.++Méthode+GPS+et+concept+de+soi.++Québec%2C+Canada+%3A+Presses+de+l%27Université+du+Québec.&btnG=20.
23. HUBERMAN, A. M. and MILES, M. B. *Analysis of qualitative data. Collection of new methods.* Brussels, Belgium: De Boeck University, 1991.
24. Trouche L. Construction et conduite des instruments dans les apprentissages mathématiques : nécessité des orchestrations [Internet]. Revue-rdm.com. *Revue RDM - Recherches en didactique des mathématiques*; 2005 [cited 2021 Oct 25]. Available from: <https://revue-rdm.com/2005/construction-et-conduite-des-instruments-dans-les-apprentissages-mathematiques-necessite-des-orchestrations/>
25. Abouhanifa S. Les nouvelles technologies pour l'enseignement des mathématiques [Online]. *TICE et mathématiques au Maroc - Les nouvelles technologies pour l'enseignement des mathématiques*; 2008 [cited

le 24 oct 2021]. Available from: <http://revue.sesamath.net/spip.php?article121>

26. Aldon G. Texas Instruments Calculators and Education Technology - US and Canada [Online]. New technological environment, new resources, new ways of working; 2008. Available from: https://education.ti.com/sites/US/downloads/pdf/research_aldon.pdf

27. Kılıç R. Google.com [Internet]. 2007. The impact of webquest supported cooperative learning on the achievement and the attitude towards mathematics [cited 24 October 2021]. Available from: <https://www.erudit.org/fr/revues/fp/2020-v28-n2-fp05872/1075658ar/>

28. Tessa OM. Impacts des TIC sur la motivation des étudiants à l'apprentissage des mathématiques à l'Université Abdou Moumouni au Niger [Internet]. Umontreal.ca. 2011 [cited 2021 2]. Available from: https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/7048/MoussaTessa_Ousmane_2011_these.pdf?sequence=3&isAllowed=y

29. Armendone D a. L'impact de l'iPad sur l'apprentissage des élèves dans l'enseignement obligatoire: état des lieux et recommandations [Internet]. Eun.org. 2014 [cited 2021 24]. Available from: http://creative.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=f0531aed-c200-4161-9cdf-66ae8b35d2f6&groupId=96459

30. Karsenti T. Favoriser la motivation et la réussite en contexte scolaire: les TIC feront-elles mouche ? [Internet]. Vie pédagogique, 127, 27-32. 2003 [cited 11 may 2021]. Available from: <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/37273/127872.pdf?sequence=1>

调查链接

https://docs.google.com/forms/d/1apWprww8ARQ40EayRbvU_5RhbyJK2fHoBNQ8KAddBA/edit

© 2021 by the authors. Author/authors are fully responsible for the text, figure, data in above pages. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Author(s) have identified their affiliated institutions or organizations, along with the corresponding country or geographic region. NAAR, TWASP remains neutral with regard to any jurisdictional claims.

